

ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ ИНСОН АҚЛИЙ ТАРБИЯСИ ХАҚИДАГИ ҚАРАШЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5913802>

Д.Қ. РАФИҚОВА

Ўзбекистон Республикаси, Фарғона вилоят
Дангара тумани 29-умумтаълим мактаби

Аннотация: Бизга маълумки инсон билимларни ўзлаштирар экан, борлиқда тирик мавжудотнинг яратилиш тарихигача бўлган маълумотларни ўзлаштира олади, уларни яратади, илмий жиҳатдан асослайди. Билимларни ўзлаштиришда шарқ мутафаккирларининг фикрлари ҳам жуда катта аҳамиятга эга.

Аннотация: Мы знаем, что когда человек приобретает знания, он может усваивать сведения из истории создания живого существа в бытии, создавать их, научно обосновывать. Мнения восточных мыслителей также имеют большое значение в приобретении знаний.

Annotation: We know that when a person acquires knowledge, he can assimilate the information up to the history of the creation of a living being, create them, scientifically substantiate them. The opinions of oriental thinkers are also of great importance in the acquisition of knowledge.

Калит сўзлар: тарбия, борлиқ, руҳият, ақлий камолот.

Ключевые слова: воспитание, бытие, психика, психическая зрелость.

Keywords: upbringing, being, psyche, mental maturity.

Шарқ мутафаккирлари ўз асарларида билиш ҳамда инсон ақлий тарбияси масалаларига алоҳида ўрин берган. Хусусан, Абу Наср Форобий инсон томонидан борлиқни англаниши, табиат сирларини англашида илм-фаннинг ролини ҳал қилувчи омил сифатида баҳолайди. Алломанинг фикрича, инсон танаси, мияси, сезги органлари у туғилганда мавжуд бўлган бўлса, ақлий билими, маънавияти, руҳияти, интеллектуал ва ахлоқий сифатлари, характери, дини, урф-одатлари, маълумоти ташқи олам, ижтимоий муҳит таъсирида, одамлар билан ташкил этаётган муносабатлари жараёнида шаклланиб боради. Абу Наср Форобийнинг эътирофича, инсон ақли, фикри унинг руҳий жиҳатдан юксалишининг махсулидир.

Инсон билимларни ўзлаштирар экан, борлиқда тирик мавжудотнинг яратилиш тарихигача бўлган маълумотларни ўзлаштира олади, уларни яратади, илмий жиҳатдан асослайди. Алломанинг мазкур фикрларини давом эттирган ҳолда Абу Райҳон Беруний қуйидагиларни илгари суради: “Инсон

нарса ва ходисаларнинг фақат ташки сифати ҳамда хусусиятлари ҳақида билим олмай, балки тафаккури, ақли туфайли нарса ва ходисаларни такқослайди, бир-бири-билан солиштириб кўради, ўз билимларининг чинлигини аниқлайди”. Мутафаккир, шунингдек, одамлар томонидан билимларни ўзлаштирилиб бориши янги билимларнинг яратилишига олиб келишини айтади: “Илмлар кўпдир. Улар замони иқболли бўлиб, турли фикр ва хотиралар уларга кўшилиб борса, кўпаяди. Одамларнинг илмларга рағбат қилиши, илмларни ва илм аҳлларини хурматлаши ўша иқболнинг белгисидир. (Айниқса) ҳукмрон кишиларнинг илм аҳлини хурмат қилиши турли илмларнинг кўпайишига сабаб бўлади”. Абу Али ибн Сино ўз асарларида билим тушунчасига шарҳ бериш билан бирга билимнинг чуқур ўзлаштирилиши донишмандлик эканлигини алоҳида қайд этади: “Илм нарсаларнинг инсон ақли ёрдами билан ўрганилишидир. Билим деб эса, нарсаларни идрок қилишга айтилади. Бу шундайки, инсон ақли уни хато ва йўлдан тоймасдан туриб унга эришиши керак бўладиган нарсадир. Бордию, бу далиллар очик-ойдин бўлсаю, исботлар чинакамига бўлса, у ҳолда бунга ҳикмат – донишманлик дейилди”. Юсуф Хос Ҳожибнинг “Кутадғу билиг” (“Саодатга бошловчи билим”) асари таъбир жоиз бўлса, билимнинг моҳияти, унинг ижтимоий ҳаётдаги аҳамияти, инсон камолотини таъминлашдаги роли, ёзувликларни бартараф этувчи восита эканлиги тўғрисидаги қомус саналади.

Алломанинг фикрича, билимли бўлиш эзгу ишлар тантанасини таъминловчи гаров бўлиб, унинг ёрдамида ҳатто осмон сари йўл очилади: Ҳамма эзгуликлар билим нафи туфайлидур, Билим туфайли, гўё кўкка йўл топилади. Ушбу фикрларни ифода этганда аллома нақадар ҳақ эди. Зеро, орадан тўққиз-ўн аср вақт ўтгач, инсон нафақат осмонга уча олди, балки коинотни ҳам забт этишга муваффақ бўлди. Баҳовуддин Нақшбандий тариқатида авлиёлик куч-қувватини эзгуликка, илм-маърифатни ривожлантиришга йўналтириш етакчи ўрин тутади. Бинобарин, илм-маърифат зулм ва бидъатдан фориғ бўлиш йўлидир. Аллома томонидан илгари сурилган “Хилват дар анжуман”, “Сафар дар ватан” ғоялари мавжуд билимларни суҳбат ҳамда амалиёт ёрдамида ўзлаштириш мақсадга мувофиқлигига ишорадир. Зеро, баҳс-мунозараларда, доимий изланишларда ҳосил бўлган илм пухта ва мустаҳкам бўлади. Алишер Навоий билимларни изчил, узлуксиз ўзлаштириш зарурлигини уқтиради. Шунингдек, илм ўрганиш машаққатли юмуш бўлиб, уни ўрганишда айрим қийинчиликларни енгиб ўтишга тўғри келиши, бу йўлда чидамли, қаноатли, бардошли бўлиш орқалигина мукамал билимга эга бўлиш мумкинлигини таъкидлайди. Абдулла Авлоний эса инсон ақлий камолоти хусусида тўхталар экан,

куйидагиларни баён этади: “Илм дунёнинг иззати, охиратнинг шарофатидир. Илм инсон учун ғоят муқаддас бир фазилатдур, зероки, илм бизга ўз ахволимизни, ҳаракатимизни ойна каби кўрсатур, зехнимизни, фикримизни қилич каби ўткир қилур, илмсиз одам мевасиз дарахт кабудур”. Аллома билим инсонни жаҳолатдан қутқаришнинг энг самарали воситаси эканлигига ҳам урғу беради: “Илм бизни жаҳолат қоронғусидан қутқарур, маданият, маърифат дунёсига чиқарур, ёмон феъллардан, бузук ишлардан қайтарур, яхши хулқ, одоб соҳиби қилур. Бугун ҳаётимиз, саломатлигимиз, саодатимиз, сарватимиз, маишатимиз, ҳимматимиз, ғайратимиз, дунё ва охиратимиз илмга боғлиқдур” . Юқоридаги фикрларимиздан кўриниб турибдики, шарқ мутафаккирлари зукко инсонлар бўлиб, уларнинг бизга қолдирган илмий меъроси бугунги кунда ҳам ҳаётимизда улкан аҳамият касб этмоқда ва мустақил Ўзбекистоннинг обрўсини ошириш йўлида катта хизмат қилмоқда. Юртбошимиз таклифи ва сайи ҳаракатлари туфайли ўтказилган Амир Темур, Мирзо Улугбек, Алишер Навоий, Ал-Фарғоний ва бошқа буюк сиймоларнинг таваллуд кунига бағишланган тантаналар ва улар номи билан аталаётган маънавият ва маърифат маканларининг мавжудлиги халқимизнинг уларга бўлган чуқур эҳтиромидир.

ФҲЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РҲЙХАТИ:

1. Авлоний А. Одоб бўстони ва ахлоқ гулистони. – Тошкент, Ўқитувчи, 1994. – 10-бет.
2. Авлоний А. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. – Тошкент, Ўқитувчи, 1992. – 22- 23-бетлар.
3. Беруний Абу Райхон. Танланган асарлар. II жилд. – Тошкент, Давлат нашриёти, 1965. – 125-бет.
4. Ўзбек педагогикаси антологияси //Тузувчи-муаллифлар: Хошимов К., Сафо Очил. – Тошкент, Ўқитувчи, 1995. – 137-бет.